

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Миркамилова Мадина Фуркатовна

Магистрант факультета международных отношений
Университета Мировой Экономики и Дипломатии
m.pardaeva@mail.ru

Аннотация: В данной статье проведено исследование энергетической дипломатии ЕС в Центральной Азии. Это комплексная стратегия, направленная на обеспечение энергетической безопасности ЕС, диверсификацию источников энергоснабжения и укрепление политических и экономических связей с региональными партнерами.

Ключевые слова: энергетическая дипломатия, центральная азия, диверсификация, энергетический коридор.

Активизация международных отношений в отношении Центральной Азии произошла в конце 2006 года, когда Германия, председательствующая в Европейском союзе в первой половине 2007 года, выделила Центральную Азию как один из трех приоритетов своей деятельности. Это стало отправной точкой для разработки стратегии ЕС в отношении этого региона.

Предложенная стратегия ЕС включала шесть приоритетных направлений работы в Центральной Азии, таких как безопасность (включая борьбу с наркотрафиком и незаконной торговлей оружием), экономическое развитие, защита окружающей среды, соблюдение прав человека и развитие образования. Для практической реализации этой стратегии на период с 2007 по 2013 год ЕС удвоил финансовую поддержку странам Центральной Азии. Инвестиционные средства и гранты на сумму 750 млн евро были выделены для реализации указанных направлений в пяти странах региона.

Современный этап в отношениях Европейского союза с Центральной Азией начался в 2007 году с принятия политической стратегии "нового партнерства"⁵. Эта стратегия, действительная с 2007 по 2013 год, охватывает различные области сотрудничества между ЕС и странами этого региона. Европейский союз определил ряд приоритетных направлений в своей политике по отношению к этим странам, включая сотрудничество в энергетической и

⁵The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership [Electronic resource]
URL:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf

транспортной сферах, а также борьбу с угрозами безопасности, такими как наркотрафик, терроризм и нелегальная иммиграция.

Особое внимание в рамках этой стратегии уделялось созданию энергетического рынка. Это связано с проблемами в поставках российского газа в Европу в начале 2006 года из-за сложностей с украинским транзитом, что подчеркнуло важность развития альтернативных источников энергии для Европы. Энергетическая политика ЕС, разработанная в ответ на эти проблемы, была сосредоточена на сокращении зависимости от углеводородов в энергетическом балансе Европы, включая экономию энергоресурсов, развитие биотоплива, возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики.

На сегодняшний день особенно актуальными для ЕС являются вопросы энергетики, связанные с обеспечением собственной энергетической безопасности и необходимостью разнообразия источников поставок энергоносителей. Европейский союз проявляет особый интерес к нефтегазовым ресурсам Центральной Азии, в частности Казахстана и Туркменистана. Кроме того, ЕС стремится использовать транзитный потенциал региона для развития трансконтинентальной транспортной инфраструктуры, способствующей торговле между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Помимо экономических вопросов, в политике Евросоюза по отношению к Центральной Азии важными являются меры по укреплению безопасности. Особое внимание уделяется борьбе с контрабандой наркотиков, терроризмом и экстремизмом, а также предотвращению дестабилизации региона в случае ухудшения ситуации в Афганистане, через который проходит большая часть контрабанды наркотиков в Россию и Европу.

Европейский союз начал инициировать сотрудничество в энергетической сфере с Центральной Азией, основываясь на анализе потенциала стран региона по производству, потреблению и экспорту углеводородных ресурсов. Исследование европейских компаний, проведенное в рамках проекта "Управление межгосударственными нефтепроводами и газопроводами" в 1995–1997 годах, подтвердило следующее:

1. Ресурсный потенциал прикаспийских стран (нефти в Азербайджане и Казахстане, газа в Туркменистане и Узбекистане) достаточен для удовлетворения внутренних потребностей и экспорта на рынки Европы.
2. Для реализации этого потенциала требуется развернуть три направления деятельности ЕС: а) модернизация существующей нефтегазовой инфраструктуры; б) создание институциональной и правовой базы для

стабильных отношений в сфере торговли нефтью и газом; в) определение нефтегазовых экспортных маршрутов и заключение транзитных соглашений для обеспечения экономической жизнеспособности проектов⁶.

Европейский союз начал реализацию этих задач в рамках программы ИНОГЕЙТ (Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу), начавшей свою работу в 1996 году. Программа финансировалась из бюджета программы ТАСИС (Техническая помощь странам СНГ) и охватывала не только Центральную Азию, но и причерноморские и заокеанские страны. Цели программы включали в себя диверсификацию источников поставок энергоресурсов и развитие новой нефтегазовой инфраструктуры для их транспортировки⁷.

Проекты программы ИНОГЕЙТ, реализованные в период с 1997 по 2001 годы в Центральной Азии, фокусировались на модернизации существующих нефте- и газопроводов и поддержке развития систем транспортировки энергоресурсов на европейский рынок.

В период с 2002 по 2005 год тема энергоресурсов оказалась на заднем плане в политике Европейского союза по отношению к Центральной Азии, в то время как внимание было сконцентрировано на вопросах безопасности в регионе. Например, предложение о создании "регионального энергетического диалога относительно Каспийского бассейна", выдвинутое в документе "Центральная Азия – состояние дел" от 17 октября 2002 года генерального секретариата Совета ЕС, не было рассмотрено Советом ЕС. Кроме того, спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии, назначенный в июле 2005 года, не получил полномочий для обсуждения вопросов энергетики с странами региона. Таким образом, основным инструментом обеспечения энергетических интересов ЕС в Центральной Азии и Каспийском регионе продолжало оставаться программой ИНОГЕЙТ.

В ноябре 2004 года на министерской конференции, организованной Евросоюзом в Баку, была представлена "Бакинская инициатива", направленная на укрепление сотрудничества между ЕС, прикаспийскими государствами и их соседями в области энергетики под эгидой ИНОГЕЙТ. Страны-участницы согласовали создание четырех рабочих групп, включая группу по разработке

⁶ INOGATE: 1996-2000. Interstate Oil and Gas Pipeline Management (Project no. 92.01) [Electronic resource]. -14p.- URL: http://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_archives/publications/inogate.pdf

⁷ INOGATE Brochure 1996-2000 [Electronic resource]. -21 p.

-URL: http://www1.inogate.org/inogate_programme/inogate_archives/publications/inogate.pdf

новых энергетических проектов и привлечению международного финансирования. Однако сдержанная позиция Казахстана и Туркменистана по отношению к решениям конференции определила характер проектов ИНОГЕЙТ в Центральной Азии на 2005–2006 годы, сосредотачиваясь на поддержке существующей нефтегазовой инфраструктуры, используемой для экспорта ресурсов в/через Россию.

В 2006 году состоялась вторая министерская конференция в рамках "Бакинской инициативы", в которой приняли участие все центральноазиатские государства, кроме Туркменистана, а также прикаспийские и причерноморские страны. Одним из основных результатов конференции стала утвержденная "дорожная карта", включавшая в себя положение о поддержке и развитии новой энергетической инфраструктуры при участии ЕС и международных финансовых институтов⁸.

В 2007 году серьезные противоречия между Россией и Белоруссией, связанные с повышением цен на энергоносители и введением российским правительством вывозных пошлин на нефть для Белоруссии, а также газовый конфликт между Россией и Украиной в 2005–2006 годах, привели к краткосрочному сокращению транзита российского газа в Европу. В результате Евросоюз активизировал поиск альтернативных путей обеспечения энергоресурсами и обратил свое внимание на регион Центральной Азии. Приоритетность центральноазиатского направления была подтверждена в плане Энергетической политики ЕС на 2007–2009 годы, утвержденном Европейским советом в марте 2007 года⁹.

Евросоюз осознавал значимость нефти и газа Центральной Азии, что было отражено в разделе "Укрепление энергетических и транспортных каналов" стратегии "нового партнерства" ЕС с Центральной Азией. В рамках "Бакинской инициативы" ЕС также начал использовать двустороннюю энергетическую дипломатию. Например, были подписаны меморандумы о взаимопонимании в сфере энергетики с Казахстаном в 2006 году и с Туркменистаном в 2008 году. Энергетический диалог с Казахстаном и Туркменистаном включал в себя

⁸ Ministerial Declaration on Enhanced energy co-operation between the EU, the Littoral States of the Black and Caspian Seas and their neighbouring countries [Electronic resource] URL:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caspian/doc/2006_11_30_astana_conclusions.pdf

⁹ Brussels European Council 8/9 March 2007 Presidency Conclusions. Annex I. European Council Action Plan (2007-2009). Energy Policy for Europe (EPE) [Electronic resource] URL:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07224-re01.en07.pdf>

вопросы поставок и привлечения инвестиций в развитие нефтегазовой инфраструктуры.

Европейский союз выразил готовность оказать политическую поддержку и помощь развитию энергетического транспортного коридора "Каспийское море – Черное море – ЕС"¹⁰. В рамках этого проекта были определены базовые направления развития газовых сетей, каждое из которых включало приоритетные проекты.

В то же время, в 2007 году главы России, Казахстана и Туркменистана подписали соглашение о строительстве газопровода вдоль восточного побережья Каспийского моря (Прикаспийский газопровод) и его подключении к российской газопроводной сети для транспортировки туркменского и казахстанского газа в Европу через Россию. Также было принято решение о модернизации и расширении трубопровода "Средняя Азия–Центр". Таким образом, инфраструктура экспорта центральноазиатского газа осталась практически без изменений, с основным объемом газа, по-прежнему поставляемым в Россию и экспортируемым в Европу с участием России.

Европейский союз активно участвовал в развитии энергетической инфраструктуры в Центральной Азии, особенно в строительстве таких ключевых объектов, как южнокавказский газопровод по маршруту "Баку–Тбилиси–Эрзурум". Этот проект был разработан при технической поддержке ЕС и параллельно проложен с нефтепроводом "Баку–Тбилиси–Джейхан". С его помощью, Азербайджан был подключен к турецкой газовой магистрали, что позволило каспийскому газу доставляться в Европу. Европейская компания "Бритиш Петролеум" имела значительные доли в этом проекте, что демонстрировало интерес ЕС к развитию энергетической инфраструктуры в регионе.

В 2008 году втором стратегическом обзоре энергетики ЕС было установлено создание "Южного газового коридора" как одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры, соответствующее энергетическим интересам Евросоюза. Этот проект предполагал поставки газа из каспийского региона и стран Ближнего Востока в ЕС. В качестве потенциальных стран-поставщиков были обозначены Азербайджан, Туркменистан, Ирак, а в

¹⁰The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership [Electronic resource]
URL:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf

долгосрочной перспективе – Узбекистан и Иран¹¹. Несмотря на отсутствие существенных договоренностей на саммите в Праге в 2009 году с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном по развитию данного направления, "Южный коридор" остается одним из приоритетов ЕС. Реализация проектов "Набукко" и "Турция–Греция–Италия" входит в рамки этого направления.

Для ЕС стала очевидной необходимость диверсификации источников поставок углеводородов, что подразумевало расширение доступа к энергоресурсам в разных регионах мира. В этом контексте приоритет был отдан странам Каспийского региона - Азербайджану, Казахстану и Туркменистану¹².

Кроме того, как ЕС, так и США делали ставку на развитие крупного проекта по поставкам газа в Европу из Центральной Азии. Это включало строительство сети альтернативных газопроводов, обеспечивающих доступ к газу из этого региона. Одним из таких проектов был Nabucco, предполагающий транспортировку природного газа из Каспийского региона в Европу через Турцию и Балканы.

Маршрут Nabucco фактически совпадал с маршрутом "Голубого потока-2". Предполагалось, что строительство Nabucco завершится на год раньше, чем "Голубой поток-2". На конференции министров энергетики стран ЕС в 2006 году был утвержден план финансирования Nabucco, а его строительство планировалось завершить к 2011 году.

По планам, в рамках проекта Nabucco должно было транспортироваться около 25,5 млрд кубометров газа в год из каспийского региона в Европу, обходя Россию. Стоимость строительства этого газопровода оценивалась примерно в 5,1–6,2 млрд долларов США¹³[К. Симонов, с.85].

Таким образом, основными странами, на которые направлены энергетические интересы Евросоюза в Центральной Азии, являются Казахстан и Туркменистан, обладающие значительными нефтегазовыми ресурсами и экспортными возможностями. Увеличение добычи нефти и газа в этих странах может значительно усилить заинтересованность Евросоюза в энергетических ресурсах региона.

¹¹ Second Strategic Energy Review: an EU energy security and solidarity action plan [Electronic resource] URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0781:EN:HTML:NOT>

¹²Перспективы политики ЕС в ЦА. //Большая игра (Политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии), 2007, № 6. С. 36.

¹³К. Симонов. Глобальная энергетическая война. Тайны современной политики. М.: Алгоритм, 2007. с. 85.

По данным 2010 года, Казахстан занял устойчивое пятое место среди поставщиков нефти в страны Европейского союза, обеспечивая около 6% всего нефтяного импорта ЕС. Это говорит о значительном вкладе Казахстана в энергетическую безопасность региона. С учетом обширных ресурсов нефти и перспектив нарастить объемы экспорта, Казахстан имеет потенциал увеличить свою роль как поставщика нефти в будущем.

Что касается Туркменистана, в 2010 году объем его добычи природного газа составил 42,4 млрд кубических метров, а запасы газа в стране оцениваются примерно в 8 трлн кубических метров. Учитывая прогнозы роста потребления газа в Европейском союзе к 2030 году, с уровня 522 млрд кубических метров в 2010 году до 595–642 млрд кубических метров в год, роль поставок центральноазиатского газа на европейский энергетический рынок непременно увеличится. Это создает перспективы для Туркменистана как важного поставщика газа на мировом рынке и усиливает его значимость в контексте энергетической безопасности Европы.

Программа создания мультимодального транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА), запущенная в 1998 году с поддержкой Евросоюза, играет важную роль в политике обеспечения экономических и энергетических интересов ЕС в Центральной Азии. Эта программа направлена на расширение возможностей доступа стран Южного Кавказа и Центральной Азии к европейским и мировым рынкам через создание новых транспортных маршрутов и установление связей с трансъевропейскими сетями.

В рамках программы ТРАСЕКА Евросоюз реализовывал ряд инвестиционных проектов и оказывал техническую помощь развитию регионального транспортного сообщения. Проекты включали в себя реструктуризацию железнодорожной отрасли, разработку технико-экономического обоснования для новых железнодорожных веток и реконструкцию существующих участков железных дорог.

Например, финансируемые ЕС проекты включали восстановление участка узбекской железной дороги "Термез – Галаба", который связывает Узбекистан с Афганистаном, а также развитие навигационного канала порта Туркменбаши. Эти и другие проекты направлены на укрепление инфраструктуры транспортных коммуникаций в регионе, что способствует улучшению доступа к мировым рынкам для стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Таким образом, программа ТРАСЕКА играет ключевую роль в обеспечении гарантированного доступа энергоресурсов прикаспийских стран

на европейский рынок и способствует развитию транспортной инфраструктуры в регионе, что является важным элементом стратегии ЕС в Центральной Азии.

Запущенный проект подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) для реконструкции киргизского участка железной дороги "Термез – Душанбе – Сарыташ" имеет стратегическое значение как часть "Транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия" (ТРАСЕКА). Этот коридор связывает регион Центральной Азии с Европой и Китаем, предоставляя новые возможности для торгового обмена и транспортировки грузов.

Проект ТЭО для железной дороги "Термез – Душанбе – Сарыташ" позволит улучшить связь между различными странами, такими как Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай. Эта "недостающая ветка" транспортного коридора будет способствовать увеличению торговых потоков и транзита грузов через Центральную Азию, что также положительно скажется на экономическом развитии региона.

Европейский союз с 2006 года реализует долгосрочную стратегию развития "Транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия" с целью создания устойчивой инфраструктурной цепи мультимодальных перевозок. В рамках этой стратегии акцент делается на развитии железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, обеспечении безопасности на транспорте и модернизации транспортной инфраструктуры.

Проекты, такие как развитие порта Актау в Казахстане и создание сети логистических центров для стран Центральной Азии, финансируемые ЕС, направлены на улучшение транспортных коммуникаций в регионе. Это позволит эффективнее осуществлять транзит и торговлю между Европой и Китаем через Центральную Азию, что является важным стратегическим направлением для развития региональной и мировой экономики.

Энергетическая дипломатия ЕС в Центральной Азии.

Активизация международных отношений в отношении Центральной Азии произошла в конце 2006 года, когда Германия, председательствующая в Европейском союзе в первой половине 2007 года, выделила Центральную Азию как один из трех приоритетов своей деятельности. Это стало отправной точкой для разработки стратегии ЕС в отношении этого региона.

Предложенная стратегия ЕС включала шесть приоритетных направлений работы в Центральной Азии, таких как безопасность (включая борьбу с наркотрафиком и незаконной торговлей оружием), экономическое развитие, защита окружающей среды, соблюдение прав человека и развитие

образования. Для практической реализации этой стратегии на период с 2007 по 2013 год ЕС удвоил финансовую поддержку странам Центральной Азии. Инвестиционные средства и гранты на сумму 750 млн евро были выделены для реализации указанных направлений в пяти странах региона.

Современный этап в отношениях Европейского союза с Центральной Азией начался в 2007 году с принятия политической стратегии "нового партнерства"¹⁴. Эта стратегия, действительная с 2007 по 2013 год, охватывает различные области сотрудничества между ЕС и странами этого региона. Европейский союз определил ряд приоритетных направлений в своей политике по отношению к этим странам, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, а также борьбу с угрозами безопасности, такими как наркотрафик, терроризм и нелегальная иммиграция.

Особое внимание в рамках этой стратегии уделялось созданию энергетического рынка. Это связано с проблемами в поставках российского газа в Европу в начале 2006 года из-за сложностей с украинским транзитом, что подчеркнуло важность развития альтернативных источников энергии для Европы. Энергетическая политика ЕС, разработанная в ответ на эти проблемы, была сосредоточена на сокращении зависимости от углеводородов в энергетическом балансе Европы, включая экономию энергоресурсов, развитие биотоплива, возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики.

На сегодняшний день особенно актуальными для ЕС являются вопросы энергетики, связанные с обеспечением собственной энергетической безопасности и необходимостью разнообразия источников поставок энергоносителей. Европейский союз проявляет особый интерес к нефтегазовым ресурсам Центральной Азии, в частности Казахстана и Туркменистана. Кроме того, ЕС стремится использовать транзитный потенциал региона для развития трансконтинентальной транспортной инфраструктуры, способствующей торговле между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Помимо экономических вопросов, в политике Евросоюза по отношению к Центральной Азии важными являются меры по укреплению безопасности. Особое внимание уделяется борьбе с контрабандой наркотиков, терроризмом и экстремизмом, а также предотвращению дестабилизации региона в случае ухудшения ситуации в Афганистане, через который проходит большая часть контрабанды наркотиков в Россию и Европу.

¹⁴The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership [Electronic resource] URL:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf

Европейский союз начал инициировать сотрудничество в энергетической сфере с Центральной Азией, основываясь на анализе потенциала стран региона по производству, потреблению и экспорту углеводородных ресурсов. Исследование европейских компаний, проведенное в рамках проекта "Управление межгосударственными нефтепроводами и газопроводами" в 1995–1997 годах, подтвердило следующее:

1. Ресурсный потенциал прикаспийских стран (нефти в Азербайджане и Казахстане, газа в Туркменистане и Узбекистане) достаточен для удовлетворения внутренних потребностей и экспорта на рынки Европы.

2. Для реализации этого потенциала требуется развернуть три направления деятельности ЕС: а) модернизация существующей нефтегазовой инфраструктуры; б) создание институциональной и правовой базы для стабильных отношений в сфере торговли нефтью и газом; в) определение нефтегазовых экспортных маршрутов и заключение транзитных соглашений для обеспечения экономической жизнеспособности проектов¹⁵.

Европейский союз начал реализацию этих задач в рамках программы ИНОГЕЙТ (Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу), начавшей свою работу в 1996 году. Программа финансировалась из бюджета программы ТАСИС (Техническая помощь странам СНГ) и охватывала не только Центральную Азию, но и причерноморские и заокеанские страны. Цели программы включали в себя диверсификацию источников поставок энергоресурсов и развитие новой нефтегазовой инфраструктуры для их транспортировки¹⁶.

Проекты программы ИНОГЕЙТ, реализованные в период с 1997 по 2001 годы в Центральной Азии, фокусировались на модернизации существующих нефте- и газопроводов и поддержке развития систем транспортировки энергоресурсов на европейский рынок.

В период с 2002 по 2005 год тема энергоресурсов оказалась на заднем плане в политике Европейского союза по отношению к Центральной Азии, в то время как внимание было сконцентрировано на вопросах безопасности в регионе. Например, предложение о создании "регионального энергетического диалога относительно Каспийского бассейна", выдвинутое в документе

¹⁵ INOGATE: 1996-2000. Interstate Oil and Gas Pipeline Management (Project no. 92.01) [Electronic resource]. -14p.- URL: http://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_archives/publications/inogate.pdf

¹⁶ INOGATE Brochure 1996-2000 [Electronic resource]. -21 p.- URL: http://www1.inogate.org/inogate_programme/inogate_archives/publications/inogate.pdf

"Центральная Азия – состояние дел" от 17 октября 2002 года генерального секретариата Совета ЕС, не было рассмотрено Советом ЕС. Кроме того, спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии, назначенный в июле 2005 года, не получил полномочий для обсуждения вопросов энергетики с странами региона. Таким образом, основным инструментом обеспечения энергетических интересов ЕС в Центральной Азии и Каспийском регионе продолжало оставаться программой ИНОГЕЙТ.

В ноябре 2004 года на министерской конференции, организованной Евросоюзом в Баку, была представлена "Бакинская инициатива", направленная на укрепление сотрудничества между ЕС, прикаспийскими государствами и их соседями в области энергетики под эгидой ИНОГЕЙТ. Страны-участницы согласовали создание четырех рабочих групп, включая группу по разработке новых энергетических проектов и привлечению международного финансирования. Однако сдержанная позиция Казахстана и Туркменистана по отношению к решениям конференции определила характер проектов ИНОГЕЙТ в Центральной Азии на 2005–2006 годы, сосредотачиваясь на поддержке существующей нефтегазовой инфраструктуры, используемой для экспорта ресурсов в/через Россию.

В 2006 году состоялась вторая министерская конференция в рамках "Бакинской инициативы", в которой приняли участие все центральноазиатские государства, кроме Туркменистана, а также прикаспийские и причерноморские страны. Одним из основных результатов конференции стала утвержденная "дорожная карта", включавшая в себя положение о поддержке и развитии новой энергетической инфраструктуры при участии ЕС и международных финансовых институтов¹⁷.

В 2007 году серьезные противоречия между Россией и Беларуссией, связанные с повышением цен на энергоносители и введением российским правительством вывозных пошлин на нефть для Беларуссии, а также газовый конфликт между Россией и Украиной в 2005–2006 годах, привели к краткосрочному сокращению транзита российского газа в Европу. В результате Евросоюз активизировал поиск альтернативных путей обеспечения энергоресурсами и обратил свое внимание на регион Центральной Азии. Приоритетность центральноазиатского направления была подтверждена в

¹⁷ Ministerial Declaration on Enhanced energy co-operation between the EU, the Littoral States of the Black and Caspian Seas and their neighbouring countries [Electronic resource] URL: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caspian/doc/2006_11_30_astana_conclusions.pdf

плане Энергетической политики ЕС на 2007–2009 годы, утвержденном Европейским советом в марте 2007 года¹⁸.

Евросоюз осознавал значимость нефти и газа Центральной Азии, что было отражено в разделе "Укрепление энергетических и транспортных каналов" стратегии "нового партнерства" ЕС с Центральной Азией. В рамках "Бакинской инициативы" ЕС также начал использовать двустороннюю энергетическую дипломатию. Например, были подписаны меморандумы о взаимопонимании в сфере энергетики с Казахстаном в 2006 году и с Туркменистаном в 2008 году. Энергетический диалог с Казахстаном и Туркменистаном включал в себя вопросы поставок и привлечения инвестиций в развитие нефтегазовой инфраструктуры.

Европейский союз выразил готовность оказать политическую поддержку и помощь развитию энергетического транспортного коридора "Каспийское море – Черное море – ЕС"¹⁹. В рамках этого проекта были определены базовые направления развития газовых сетей, каждое из которых включало приоритетные проекты.

В то же время, в 2007 году главы России, Казахстана и Туркменистана подписали соглашение о строительстве газопровода вдоль восточного побережья Каспийского моря (Прикаспийский газопровод) и его подключении к российской газопроводной сети для транспортировки туркменского и казахстанского газа в Европу через Россию. Также было принято решение о модернизации и расширении трубопровода "Средняя Азия–Центр". Таким образом, инфраструктура экспорта центральноазиатского газа осталась практически без изменений, с основным объемом газа, по-прежнему поставляемым в Россию и экспортируемым в Европу с участием России.

Европейский союз активно участвовал в развитии энергетической инфраструктуры в Центральной Азии, особенно в строительстве таких ключевых объектов, как южнокавказский газопровод по маршруту "Баку–Тбилиси–Эрзурум". Этот проект был разработан при технической поддержке ЕС и параллельно проложен с нефтепроводом "Баку–Тбилиси–Джейхан". С его помощью, Азербайджан был подключен к турецкой газовой магистрали, что позволило каспийскому газу доставляться в Европу. Европейская компания

¹⁸Brussels European Council 8/9 March 2007 Presidency Conclusions. Annex I. European Council Action Plan (2007-2009). Energy Policy for Europe (EPE) [Electronic resource] URL: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07224-re01.en07.pdf>

¹⁹The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership [Electronic resource] URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf

"Бритиш Петролеум" имела значительные доли в этом проекте, что демонстрировало интерес ЕС к развитию энергетической инфраструктуры в регионе.

В 2008 году втором стратегическом обзоре энергетики ЕС было установлено создание "Южного газового коридора" как одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры, соответствующее энергетическим интересам Евросоюза. Этот проект предполагал поставки газа из каспийского региона и стран Ближнего Востока в ЕС. В качестве потенциальных стран-поставщиков были обозначены Азербайджан, Туркменистан, Ирак, а в долгосрочной перспективе – Узбекистан и Иран²⁰. Несмотря на отсутствие существенных договоренностей на саммите в Праге в 2009 году с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном по развитию данного направления, "Южный коридор" остается одним из приоритетов ЕС. Реализация проектов "Набукко" и "Турция–Греция–Италия" входит в рамки этого направления.

Для ЕС стала очевидной необходимость диверсификации источников поставок углеводородов, что подразумевало расширение доступа к энергоресурсам в разных регионах мира. В этом контексте приоритет был отдан странам Каспийского региона - Азербайджану, Казахстану и Туркменистану²¹.

Кроме того, как ЕС, так и США делали ставку на развитие крупного проекта по поставкам газа в Европу из Центральной Азии. Это включало строительство сети альтернативных газопроводов, обеспечивающих доступ к газу из этого региона. Одним из таких проектов был Nabucco, предполагающий транспортировку природного газа из Каспийского региона в Европу через Турцию и Балканы.

Маршрут Nabucco фактически совпадал с маршрутом "Голубого потока-2". Предполагалось, что строительство Nabucco завершится на год раньше, чем "Голубой поток-2". На конференции министров энергетики стран ЕС в 2006 году был утвержден план финансирования Nabucco, а его строительство планировалось завершить к 2011 году.

По планам, в рамках проекта Nabucco должно было транспортироваться около 25,5 млрд кубометров газа в год из каспийского региона в Европу, обходя

²⁰ Second Strategic Energy Review: an EU energy security and solidarity action plan [Electronic resource] URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0781:EN:HTML:NOT>

²¹ Перспективы политики ЕС в ЦА. // Большая игра (Политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии), 2007, № 6. С. 36.

Россию. Стоимость строительства этого газопровода оценивалась примерно в 5,1–6,2 млрд долларов США²²[К. Симонов, с.85].

Таким образом, основными странами, на которые направлены энергетические интересы Евросоюза в Центральной Азии, являются Казахстан и Туркменистан, обладающие значительными нефтегазовыми ресурсами и экспортными возможностями. Увеличение добычи нефти и газа в этих странах может значительно усилить заинтересованность Евросоюза в энергетических ресурсах региона.

По данным 2010 года, Казахстан занял устойчивое пятое место среди поставщиков нефти в страны Европейского союза, обеспечивая около 6% всего нефтяного импорта ЕС. Это говорит о значительном вкладе Казахстана в энергетическую безопасность региона. С учетом обширных ресурсов нефти и перспектив нарастить объемы экспорта, Казахстан имеет потенциал увеличить свою роль как поставщика нефти в будущем.

Что касается Туркменистана, в 2010 году объем его добычи природного газа составил 42,4 млрд кубических метров, а запасы газа в стране оцениваются примерно в 8 трлн кубических метров. Учитывая прогнозы роста потребления газа в Европейском союзе к 2030 году, с уровня 522 млрд кубических метров в 2010 году до 595–642 млрд кубических метров в год, роль поставок центральноазиатского газа на европейский энергетический рынок непременно увеличится. Это создает перспективы для Туркменистана как важного поставщика газа на мировом рынке и усиливает его значимость в контексте энергетической безопасности Европы.

Программа создания мультимодального транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА), запущенная в 1998 году с поддержкой Евросоюза, играет важную роль в политике обеспечения экономических и энергетических интересов ЕС в Центральной Азии. Эта программа направлена на расширение возможностей доступа стран Южного Кавказа и Центральной Азии к европейским и мировым рынкам через создание новых транспортных маршрутов и установление связей с трансъевропейскими сетями.

В рамках программы ТРАСЕКА Евросоюз реализовывал ряд инвестиционных проектов и оказывал техническую помощь развитию регионального транспортного сообщения. Проекты включали в себя реструктуризацию железнодорожной отрасли, разработку технико-

²²К. Симонов. Глобальная энергетическая война. Тайны современной политики. М.: Алгоритм, 2007. с. 85.

экономического обоснования для новых железнодорожных веток и реконструкцию существующих участков железных дорог.

Например, финансируемые ЕС проекты включали восстановление участка узбекской железной дороги "Термез – Галаба", который связывает Узбекистан с Афганистаном, а также развитие навигационного канала порта Туркменбаши. Эти и другие проекты направлены на укрепление инфраструктуры транспортных коммуникаций в регионе, что способствует улучшению доступа к мировым рынкам для стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Таким образом, программа ТРАСЕКА играет ключевую роль в обеспечении гарантированного доступа энергоресурсов прикаспийских стран на европейский рынок и способствует развитию транспортной инфраструктуры в регионе, что является важным элементом стратегии ЕС в Центральной Азии.

Запущенный проект подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) для реконструкции киргизского участка железной дороги "Термез – Душанбе – Сарыташ" имеет стратегическое значение как часть "Транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия" (ТРАСЕКА). Этот коридор связывает регион Центральной Азии с Европой и Китаем, предоставляя новые возможности для торгового обмена и транспортировки грузов.

Проект ТЭО для железной дороги "Термез – Душанбе – Сарыташ" позволит улучшить связь между различными странами, такими как Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай. Эта "недостающая ветка" транспортного коридора будет способствовать увеличению торговых потоков и транзита грузов через Центральную Азию, что также положительно скажется на экономическом развитии региона.

Европейский союз с 2006 года реализует долгосрочную стратегию развития "Транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия" с целью создания устойчивой инфраструктурной цепи мультимодальных перевозок. В рамках этой стратегии акцент делается на развитии железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, обеспечении безопасности на транспорте и модернизации транспортной инфраструктуры.

Проекты, такие как развитие порта Актау в Казахстане и создание сети логистических центров для стран Центральной Азии, финансируемые ЕС, направлены на улучшение транспортных коммуникаций в регионе. Это позволит эффективнее осуществлять транзит и торговлю между Европой и Китаем через Центральную Азию, что является важным стратегическим направлением для развития региональной и мировой экономики.

Список используемой литературы:

1. Белякова Г.Я. Конкурентоспособность региональной экономики: концепция опережающего развития. / Монография. – Красноярск: Сиб ГТУ, 2001. – 230 с.
2. Богучарский М.Е. «Зеленая книга» в аспектах энергетической стратегии Евросоюза», М., МГИМО (У) МИД РФ, с. 31.
3. Заичкин Н.И., Зеленцова Л.С. и др. Концепция конкурентоустойчивости: теория, практика. / Монография. – М.: Издательство «Перо», 2012. – 249 с.
4. Казанцев С.В. Антироссийские санкции: оценка ущерба. – Новосибирск. ООО «Офсет-ТМ». 2021. – 212 с.
5. Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, деятельность. – М.: «Аспект Пресс», 2021. – 368 с.
6. Криворотов В.В., Ершова И.В., Белик И.С. и др. Конкурентоспособность социально-экономических систем: вызовы нового времени. / Монография. – М.: Экономика, 2014. – 13 с.
7. Лукашук И. И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клувер, 2004.
8. Медведева М.Б., Дмитриева А.Б., Стародубцева Е.Б., Жильцов С.С., Абанина И.Н., Дуйсенбай Д.Т., Котляров Н.Н., Пищик В.Я., Красавина Л.Н., Хомякова Л.И., Лукьянович Н.В. Исследование интеграционных процессов в секторах современной мировой экономики: евразийский экономический союз. / Учебное пособие. – Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2018. – 192 с.
9. Моисеев В. В. Импортзамещение в экономике России: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: Директ-Медиа, 2022. 304 с.
10. Поспелов В.К., Глебова А.Г., Медведева М.Б., Миронова В.Н., Новицкая А.А., Стародубцева Е.Б., Сидоренко Т.В., Чувахина Л.Г. Мировая торговая система в условиях глобализации. / Монография. – Москва: Издательство «Перо», 2020. – 406 с.
11. Тимофеев И. Н., Морозов В. А., Тимофеева Ю. С. Санкции против России: взгляд в 2021 г //М.: РСМД. – 2021.
12. Алиев, Ф. Б. Антироссийские санкции – неправомерные формы международно-правового воздействия //Современный ученый. – 2017. – № 6. – С. 213-219.
13. Алешин, Д. В. Влияние санкций 2014-2016 гг. на экономику России//Финансы, налоги и учет в странах дальнего и ближнего зарубежья: инновационные решения. – 2017. – № 1. – С. 120-125.

14. Бисаева Х.С. Влияние санкций на устойчивость экономики в России / Х.С. Бисаева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 24 (419). – С. 435–437.
15. Голубева И. А., Мещерин И. В., Дубровина Е. П. Производство сжиженного природного газа: вчера, сегодня, завтра. Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2016;(6):4–13.
16. Громов А. Перспективы газовой отрасли Китая: сохранится ли «окно» возможностей для российского сырья? // Энергетическая политика. 2022. № 1 (167). С. 51–69. DOI: 10.46920/24095516_2022_1167_50
17. Казанцев, С.В. Антироссийские санкции – вчера и сегодня//ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 23-29.
18. Клишас А. Политико-правовой анализ ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц некоторыми интеграционными объединениями и зарубежными государствами / А. Клишас. – Текст: непосредственный // Вестник РУДН. – 2016. – №1. – С.52–58.
19. Лебедева А., Зайцева А. Атомная энергетика ЕС на пути к реабилитации // Энергетическая политика. 2022. № 6 (172). С. 70–77. DOI 10.46920/2409-5516_2022_6172_70. EDN: FWNEJJ